

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

САДЕКОВА А.М.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению факторов, оказывающих влияние на оценку эффективности деятельности государственных гражданских служащих. В статье детально исследованы подходы к определению таких понятий, как «государственная служба» и «эффективность деятельности государственных служащих», определены основные проблемы процедуры оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих.

Ключевые слова: эффективность, государственная служба, государственная гражданская служба, государственный служащий, оценка эффективности, система оценки, аттестация, мотивация, стимул, профессиональные качества

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC CIVIL SERVANTS

SADEKOVA A.M.,
Candidate of Economics, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk Peoples Republic

The article is devoted to the study of factors influencing the assessment of the effectiveness of the activities of public civil servants. The article examines in detail approaches to the definition of such concepts as «civil service» and «efficiency of civil servants», identifies the main problems of the procedure for assessing the effectiveness of civil servants

Keywords: efficiency, civil service, civil service, civil servant, performance assessment, assessment system, certification, motivation, incentive, professional qualities

Постановка задачи. Актуальность выбранной темы определяется тем, что одним из главных приоритетов государственной политики является

повышение эффективности гражданской службы в целом и эффективности деятельности государственных гражданских служащих в частности.

От результатов деятельности государственных органов фактически напрямую зависит не только экономическое, но и социальное развитие страны. В свою очередь, качество и результативность государственного управления во многом зависит от профессиональной компетенции государственных служащих и государственных гражданских служащих в частности. Именно государственные служащие участвуют в выработке общегосударственных целей и направлений развития, претворяют в жизнь государственные задачи и функции, участвуют в управлении различными сферами государственного устройства. Правильно выбранная система мотивов и стимулов побуждает государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) предоставлять качественные публичные услуги населению (в рамках закона). И это обуславливает эффективность деятельности государственных органов. В связи с принятием и вступлением в силу Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» значительно возрастут требования к качеству предоставления государственных услуг гражданскими служащими и, как следствие, к их профессиональным компетенциям, мотивации и личной эффективности.

Ещё одним аспектом изучения проблемы является отсутствие специально разработанной и внедрённой системы мотивации для гражданских служащих, которая бы учитывала взаимосвязь с оценкой эффективности деятельности и компетентности гражданских служащих, характерными особенностями гражданского служащего как личности и специалиста, а также спецификой сферы деятельности гражданского служащего.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы государственной службы были предметом исследования таких российских учёных и государственных деятелей, как Н.Н. Алексеев, М.А. Бакунин, Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, П.А. Зверев, И.А. Ильин, В.О. Ключевский, Н.М. Коркунов, С.А. Котляровский, С.А. Муромцев, Г.В. Плеханов, В.В. Розанов, В.В. Соловьёв, М.М. Сперанский, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, Б.П. Чичерин, А.С. Яценко.

В различной степени эти вопросы затрагивали известные русские и советские учёные: И.Е. Андреевский, В.А. Воробьёв, А.И. Елистратов, А.Ф. Евтихийев, В.В. Ивановский, Б.М. Лазарев, А.Е. Лунев, Н.К. Нелидов, В.С. Основин, И.Н. Пахомов, А.Е. Пашерстник, Ю.А. Петров, Н.П. Поборчая, Л.А. Сергиенко, С.С. Студеникин, В.Н. Ширяев, Ц.А. Ямпольская.

Анализ различных процессов и процессов формирования и развития современной государственной службы в Российской Федерации проводили такие ведущие учёные: С.Ю. Кабашов, В.Д. Граждан, Г.В. Атаманчук, И.Н. Сурманидзе.

Исследования вопросов анализа эффективности деятельности государственных служащих проводились такими зарубежными учёными, как Р. Каплан, Д. Нортон, Х. Рамперсад, К. Номден, А. Матей, Г. Камелия, Я. Булека, Л. Мура, П. Эме, Т. Берте, А.-М. Гросмэр, С.М. Бирд, Г. Букерт, Дж. Халлиган, Г. Кларк, Г. Коутс.

В отечественной науке теоретические и практические основы определения понятия эффективности и эффективной деятельности, а также различные аспекты эффективности профессиональной деятельности государственных служащих исследованы в работах следующих учёных: К.Х. Абдурахманов, Д.А. Андреева, Г.В. Атаманчук, И.А. Баткаева, Д.В. Баснак, А.М. Беляева, Л.И. Берестовая, И.В. Бондаренко, Г.А. Борщевский, Л.В. Вагина, Н.А. Волгина, В.В. Волков, Г.П. Гагаринская, С. Глазков, О.В. Данилова, В.И. Денисенко, В.А. Дятлов, Н.И. Захаров, М. Зонис, А.Ф. Зубкова, И.Н. Иванов, Т.Г. Калачева, А.С. Карпенко, Е.Д. Катульский, Н.Н. Клищ., В.А. Козбаненко, Е. Кнышова, Ю.П. Кокин, В.В. Куликов, В. Ланкина, А.А. Литвинюк, Б.В. Лытов, О.В. Малахова, В.А. Мальцев, В.И. Матирко, О.И. Меньшикова, В.И. Набоков, А.А. Никифорова, О.В. Николаев, А.В. Оболонский, Д.Н. Платыгин, В.В. Попов, А. Поршнева, С.Д. Савченко, А.Л. Сафонов, Е.В. Селезнёв, А.К. Семёнов, Г.Э. Слезингер, Ю.В. Синягин, Н.П. Сорокина, В.А. Столярова, А.А. Трынченков, А.И. Турчинов, В.В. Федин, Р.А. Яковлев, Д. Ямпольская и др.

Цель статьи заключается в определении направлений повышения эффективности государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. В любом государственно-организованном обществе невозможно обойтись без государственного управления, а значит и без государственных служащих. Их услуги необходимы любой стране независимо от государственного устройства и политической системы, формы правления или правящего режима. Именно государственные служащие выполняют такие практические задачи, как управление экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами, укрепление государственности и реформирование общества на основах демократии и права.

Анализ различных процессов формирования и развития современной государственной службы в Российской Федерации проводили такие ведущие учёные: С.Ю. Кабашов, В.Д. Граждан, Г.В. Атаманчук, И.Н. Сурманидзе. По мнению С.Ю. Кабашова, государственная служба – это самый сложный социально-правовой и организационный механизм, имеющий внутреннюю инфраструктуру, включающую комплекс правовых норм, организационное построение, кадровые технологии, традиции, этические нормы и ограничения, а также другие элементы, которые применяются по отношению к тем гражданам, которые профессионально призваны «обеспечивать исполнение полномочий» государства и органов власти [2].

Б.М. Лазарев рассматривал государственную службу как служение государству, выполнение по его поручению и за плату от него деятельности по реализации задач и функций государства в государственных органах.

В.Д. Граждан рассматривал государственную службу как управленческую деятельность, которая имеет свою цель, средства, формы и методы реализации, свой процесс и результат [1].

Г.В. Атаманчуком дано следующее определение государственной службы: «Государственная служба – это практическое и профессиональное участие граждан в осуществлении целей и функций государства посредством исполнения государственных должностей, учрежденных в государственных органах» [21].

В соответствии с федеральным законом РФ «О системе государственной службы» государственная служба – это профессиональный род деятельности людей, граждан России по гарантированному исполнению полномочий РФ, органов федеральной государственной власти, субъектов страны, органов государственной власти регионов, а также лиц, которые замещают посты, устанавливаемые Конституцией РФ и федеральными законами для непосредственной реализации полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих посты, устанавливаемые законами регионов страны для непосредственной реализации полномочий государственных структур субъектов РФ [7].

Согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики, государственная служба – профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Донецкой Народной Республики, а также полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Донецкой Народной Республики.

Объединяя все эти понятия, можно сделать следующий вывод, что государственная служба – профессиональная деятельность граждан, которые призваны служить государству за определённую плату с целью обеспечения исполнения полномочий государства и его органов власти.

Поступая на службу государству, гражданин становится государственным служащим (обретает соответствующий статус) и замещает определённую должность, которая является базой для характеристики социально-правового положения государственного служащего.

По мнению И.Н. Сурманидзе, «должность государственной гражданской службы является не только базовым элементом государственного органа, но и ключевым образованием для лица её (должность) замещающего. Именно должность, обладая определённой частью компетенции государственного органа [20]:

а) предоставляет государственному гражданскому служащему конкретный объём прав и полномочий;

б) определяет размер денежного содержания государственного гражданского служащего;

в) характеризует положение государственного служащего в служебной иерархии;

г) подчиняет такую важную (и с правовой, и с психологической точки зрения) категорию, как классные чины».

Согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики, государственный служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счёт средств государственного бюджета. Нанимателем государственного служащего является Донецкая Народная Республика.

Правовые и организационные основы системы государственной службы Донецкой Народной Республики, в том числе системы управления государственной службой Донецкой Народной Республики, определяются в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики и Законом Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» от 20.04.2015 № 32-ІНС (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон) [4, 9].

В Законе закреплена система государственной службы, которая включает в себя следующие виды государственной службы: государственная гражданская служба; военная служба [10]; правоохранительная служба; государственная оперативно-спасательная служба [11].

В Российской Федерации, согласно действующему законодательству, система государственной службы включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов [8].

При этом государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, являются видами федеральной государственной службы.

Сравнивая системы государственной службы Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, можно (в зависимости от правового статуса государственных служащих и условий прохождения государственной службы) в целом разделить государственную службу на два вида: государственная гражданская служба и милитаризованная государственная служба, включающая в себя военную, правоохранительную и государственную оперативно-спасательную службу.

Приём граждан на государственную службу несколько отличается в зависимости от вида государственной службы.

Законом Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» определены взаимосвязи гражданской службы с

государственной службой Донецкой Народной Республики иных видов и со службой в органах местного самоуправления [9].

При этом установлено, что взаимосвязь с государственной службой Донецкой Народной Республики иных видов обеспечивается на основе единства системы государственной службы Донецкой Народной Республики и принципов её построения и функционирования, а также посредством:

1) соотносительности основных условий и размера оплаты труда, основных государственных социальных гарантий;

2) установления ограничений и обязательств при прохождении государственной службы Донецкой Народной Республики различных видов;

3) учёта стажа государственной службы Донецкой Народной Республики иных видов при исчислении стажа гражданской службы;

4) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших государственную службу Донецкой Народной Республики.

Необходимость улучшения эффективности государственной службы является одним из самых актуальных вопросов в последнее время. От результатов деятельности государственных органов фактически напрямую зависит не только экономическое, но и социальное развитие страны. В свою очередь качество и результативность государственного управления во многом зависит от профессиональной компетенции государственных служащих и государственных гражданских служащих в частности. Именно государственные служащие участвуют в выработке общегосударственных целей и направлений развития, претворяют в жизнь государственные задачи и функции, участвуют в управлении различными сферами государственного устройства. Правильно выбранная система мотивации и стимулов побуждает государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) предоставлять качественные публичные услуги населению (в рамках закона). И это обуславливает эффективность деятельности государственных органов.

В отечественной науке теоретические и практические основы определения понятия эффективности и эффективной деятельности, а также различные аспекты эффективности профессиональной деятельности государственных служащих исследованы в работах многих учёных.

Гражданские служащие – основа государственного аппарата. Имея необходимый уровень образования, конкретные желания, учитывая определённую систему своих ценностей, норм и правил, гражданский служащий способен исполнять свои должностные обязанности на высоком профессиональном уровне. Именно это стремление и способность гражданского служащего является одним из ключевых факторов эффективной деятельности государственного органа.

Селезнёва Е.В. рассматривает эффективность как способность выполнять работу и достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий [18].

Оценка эффективности государственного управления и качества предоставления общественных благ необходима как для органов государственной власти, так и для населения. Органам государственной власти она необходима для контроля и совершенствования процесса государственного управления, а населению она позволяет контролировать качество деятельности государственных институтов.

По мнению С.В. Королёвой, планомерное и повсеместное внедрение системы оценки эффективности служащих государственных органов может способствовать переходу от ручного (реактивного) к системному, от текущего к целевому (стратегическому) управлению [5].

Эффективность деятельности государственных служащих соответствует следующим характеристикам успешной их профессиональной деятельности:

- выполняемые действия государственного служащего должны соответствовать целям организации, установленным требованиям, запланированному результату и желаемому социальному эффекту;

- достигнутые результаты деятельности должны соответствовать затраченным ресурсам на их осуществление. Соответственно выполнение работ должно быть проведено наиболее рациональными и экономичными методами;

- государственный служащий должен максимально использовать свои возможности (способности, знания, умения).

При этом на эффективность деятельности государственных служащих оказывает непосредственное влияние ряд следующих факторов:

- мотивация государственных служащих;

- осознание государственным служащим своей роли при выполнении целей и задач органа государственной власти;

- профессиональные знания и компетенции государственных служащих, их личные и деловые качества;

- отношения внутри коллектива, в котором они работают, а также со своим непосредственным руководителем;

- организационное обеспечение деятельности государственных служащих, стиль руководства и сложившаяся практика управления. Данный фактор, по мнению В.И. Денисенко, который относит его к «косвенным» показателям эффективности деятельности, может оказывать не прямое, но значительное действие на эффективность работы государственных служащих [2].

Наиболее значимым фактором из всех перечисленных является мотивация. А.А. Литвинюк определяет мотивацию следующим образом: «Мотивация – это внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим человеком той или иной модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов для удовлетворения своих потребностей» [6].

В связи с этим особое значение приобретает система стимулирования и вместе с ней система оплаты труда государственных служащих, позволяющие увязать интересы и потребности сотрудников со стратегическими целями и задачами органа государственной власти.

По мнению Литвинюка А.А., стимулирование является инструментом управления мотивацией человека посредством внешнего побуждения к активности через различные блага (стимулы), способные удовлетворить потребности человека [6].

В настоящее время этот вопрос является особенно актуальным для государственной службы не только Российской Федерации, но и Донецкой Народной Республики, находящейся на пути перехода к современной системе государственного управления.

В современных условиях эффективное достижение целей и задач органов государственной власти невозможно без активного участия государственных служащих в данном процессе. Во многом результативность деятельности сотрудников государственных органов зависит от их заинтересованности в качественном исполнении должностных обязанностей, возможности проявления инициативы и применения профессиональных компетенций. Для проведения комплексной оценки деятельности государственных служащих Малахова О.В. предлагает выделить ряд ключевых должностей, которые влияют на результативность труда отдельных подразделений государственного органа и по ним производить оценку результативности. Комплексная оценка позволит более объективно выявлять (определять) сотрудников, наиболее заслуживающих в продвижении по службе и материальном стимулировании [7].

Для преобразования и совершенствования существующей системы государственной гражданской службы в Донецкой Народной Республике можно выделить следующие направления повышения эффективности государственной службы, которые представлены на рис. 1.

Рассмотрим указанные направления повышения эффективности государственной гражданской службы более подробно.

1. Повышение качества государственного управления во многом зависит от совершенствования систем оплаты труда и стимулирования государственных служащих. Действенным средством в борьбе с коррупцией является оптимальное повышение заработной платы государственных служащих, так как они получают дополнительные стимулы соблюдать законность при исполнении служебных обязанностей. При этом необходимо учитывать связь эффективности его труда с эффективностью работы государственного аппарата. Как показывает международный опыт, внедрение систем оплаты труда, зависящей от результатов служебной деятельности сотрудников, может стать основным иницирующим фактором повышения эффективности государственной службы в целом, и, как следствие, всей государственной системы управления.

Различными исследователями осуществляется постоянное изучение особенностей мотивации деятельности государственных служащих. Фондом «Институт экономики города» и Институтом сравнительных исследований трудовых отношений Российской Федерации было проведено исследование, которое установило основные мотивы, которые привлекают граждан в государственную службу:

- 75,7% респондентов указали на «факторы социальных гарантий и защищённости»;

- 56% респондентов выбрали такой фактор, как регулярность оплаты труда;

- 47% опрошиваемых указали на стабильность занятости [13].

Рис.1. Направления повышения эффективности государственной гражданской службы в ДНР

Ю.В. Синягиным в 2015-2016 годах были проанализированы мотивы предпочтительного выбора гражданами государственной службы как сферы своей профессиональной деятельности. Данное исследование было проведено в рамках курсов повышения квалификации ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ [19]. В рамках этой работы был произведён опрос 56 руководителей государственной гражданской службы разного уровня в возрасте от 27 до 62 лет. Согласно полученным результатам проведенной работы, были сделаны следующие выводы:

- почти 43% опрошенных свой выбор профессии государственного служащего связывают с обеспечением стабильности и независимости такой профессиональной позиции, её защищённостью от разных реформ [19, с. 89];

- 79% опрошенных государственных служащих одним из главных факторов работы в системе государственной службы называют стабильность места работы;

- 55% респондентов важным моментом в своей работе выделили такой, как достойная заработная плата.

При этом чуть менее половины участников исследования такие весомые факторы, как самореализация и продвижение по службе (49% и 44% соответственно) считают для себя менее важными в сравнении с другими показателями [19, с. 87].

Результаты проведенных исследований действующей практики мотивации государственных гражданских служащих Российской Федерации дают основания считать, что решающим фактором мотивации гражданских служащих выступает материальное стимулирование.

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [16] определены следующие задачи по внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, которые предусматривают создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы; формирование кадровых резервов; формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы на основе компетентностного подхода и т.д. [16, с. 6].

Кроме того, документом также предусмотрены следующие направления в системе оплаты труда гражданских служащих:

- установление особого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости от достижения показателей результативности профессиональной служебной деятельности, а также единого подхода к осуществлению выплаты государственным гражданским служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы [37, с. 7];

- применение системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских служащих с использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с учётом мнения сетевых сообществ [16, с. 7];

- совершенствование системы материальной и моральной мотивации государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы [16, с. 7];

К видам нематериального стимулирования можно отнести создание оптимальных материально-технических условий для эффективного функционирования государственных органов и исполнения государственными служащими своих должностных (служебных) обязанностей.

2. Для обеспечения эффективной работы органов государственной власти необходимо рационально и в полной мере использовать ресурсы, находящиеся в их распоряжении. Основным капиталом любой организации являются человеческие ресурсы. Если государственные чиновники будут некомпетентны, неэффективны и их мотивация будет находиться на низком уровне, то это приведёт к значительным провалам государственной политики.

В связи с этим для повышения эффективности государственной гражданской службы необходима разработка комплексных мер по стимулированию гражданских служащих к продуктивной деятельности. Одним из таких методов является эффективный контракт.

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определённых сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации [14].

В отношении каждого работника (в рамках внедрения данного документа) должны быть уточнены и конкретизированы его трудовые функции, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования [14].

Переход на механизм эффективного контракта необходим для того, чтобы увязать качество выполнения своей работы каждым государственным служащим с повышением их заработной платы и, соответственно, с качеством предоставления государственных услуг. То есть зарплата сотрудника будет напрямую зависеть от эффективности выполнения им работы, а не от пребывания на рабочем месте.

Данный механизм позволит получать государственными служащими достойный уровень заработной платы по результатам выполненной работы, что, в свою очередь, выступит для них весомым материальным стимулом для качественного и добросовестного выполнения работы.

3. В целях эффективного использования имеющегося кадрового потенциала на государственной службе необходимо ввести институт наставничества.

В настоящее время в практике государственной службы, как на территории Донецкой Народной Республики, так и на территории Российской Федерации, технология наставничества не достаточно распространена. Применяется она в достаточной степени лишь в МЧС

России, Следственном комитете Российской Федерации, МВД России, Федеральной антимонопольной службе России и Федеральной таможенной службе России.

В целях осуществления профессионального развития государственных гражданских служащих Правительством Российской Федерации утверждено положение о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – Положение о наставничестве) [17]. На основании данного Положения о наставничестве Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработан методический инструментальный по осуществлению наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации. Данный документ содержит рекомендации, которые могут быть усовершенствованы государственными органами в процессе внедрения наставничества с учётом особенностей и специфики их деятельности.

Использование данного инструмента в деятельности органов государственной власти позволит выполнить следующие задачи:

а) повысить информированность гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, о направлениях и целях деятельности государственного органа, стоящих перед ним задачах, а также ускорить процесс адаптации гражданского служащего, поступившего впервые на гражданскую службу, или гражданского служащего, имеющего стаж гражданской службы, впервые поступившего в данный государственный орган;

б) развить у гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, умения самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего исполнения;

в) повысить мотивацию гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, к надлежащему исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной профессиональной служебной деятельности.

Кроме того, посредством осуществления наставничества можно повысить:

- мотивацию и вовлечённость гражданских служащих, и, как следствие, результативность их профессиональной служебной деятельности;

- взаимопонимание между гражданскими служащими, а также формирование и поддержание дружелюбной среды в коллективе, что способствует снижению издержек на реализацию задач и функций государственного органа;

- удовлетворённость гражданских служащих условиями службы в государственном органе;

- стабильность кадрового состава, главным образом из числа молодых гражданских служащих [17].

4. Определение обязанностей, полномочий и мер ответственности государственных служащих на основе единых должностных (служебных) регламентов, закреплённых в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность государственных органов власти. Наличие взаимосвязанной системы обобщённых формальных правил и стандартов, которые будут обеспечивать однотипность выполнения сотрудниками своих обязанностей.

5. Приём сотрудников на работу в государственные органы власти необходимо осуществлять в строгом соответствии с установленными должностными квалификационными регламентами (стандартами). Это позволит обеспечить органы государственной власти специалистами, обладающими требуемыми профессиональными компетенциями, способными эффективно выполнять возложенные на них функции. При этом применять эффективные методы оценки результатов служебной деятельности уже работающих государственных служащих, а также создавать условия для их должностного (служебного) роста.

Однако в системе государственной службы ещё сохраняются случаи, при которых подбор и расстановка кадров определяется личными представлениями руководства, которые далеко не всегда бывают объективными.

6. Мотивирующее значение для служебной деятельности гражданских служащих имеет повышение квалификации. Это позволяет сотрудникам осваивать разработанные и внедрённые нововведения в рамках своей деятельности, позволяющие более эффективно исполнять свои должностные обязанности и, как следствие, оказывать государственные услуги. При этом повышение квалификации должно производиться за счёт средств органа государственной власти.

Указом Главы Донецкой Народной Республики «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики» от 06.05.2020 № 135 предусмотрена аттестация гражданских служащих раз в три года [15]. Для повышения мобильности сотрудников необходимо предусмотреть регулярные аттестации государственных служащих (раз в год), по результатам которых могут быть приняты решения о поощрениях или взысканиях, направлении работника для прохождения переподготовки, для вынесения решений об увольнении, переводе на другую работу, присвоении ранга и назначении зарплаты.

7. Следует обеспечивать открытость государственной службы в интересах развития гражданского общества и укрепления государства, а также организовывать включение масс в активную жизнедеятельность государственных органов. Для проведения данных мероприятий необходимо:

- систематически изучать общественное мнение, используя разнообразные средства и методы сбора и анализа соответствующей информации, которые обеспечивали бы и гарантировали объективность выводов по поводу эффективности государственной власти;

- поддерживать авторитет государственных служащих путём принятия своевременных адекватных мер по тем или иным требованиям общественности для повышения престижа государственной службы;
- использовать средства массовой информации для освещения работы государственных органов.

Необходимо осознавать, что успех проведения предложенных преобразований, направленных на повышение результативности деятельности государственных служащих, в значительной степени зависит от внедрения вышеперечисленных решений в комплексе. И они заработают только в том случае, если смогут послужить действенной мотивацией повышения качества труда государственных служащих.

С принятием Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» установлены: правовое положение (статус) гражданского служащего, ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов. Также для гражданских служащих определены должности и группы должностей. За надлежащее исполнение должностных обязанностей предусмотрен определённый перечень вознаграждений и поощрений, а за совершение дисциплинарного проступка – дисциплинарные взыскания.

В Российской Федерации на данный момент существует ряд проблем, которые затрудняют развитие государственной службы должным образом.

Это проблемы в стимулирующих составляющих, таких как соотношения классов чинов различных органов государственной власти федерального и регионального значения. При переводе сотрудника в рамках осуществления ротации государственных гражданских служащих из федерального органа власти в региональный классный чин сотруднику устанавливается на уровне того региона, куда он переведён. При этом в большинстве случаев установленный классный чин не соответствует тому, который был у сотрудника ранее. Что, соответственно, сказывается на денежном содержании и мотивационной составляющей служащего.

Существуют проблемы и с конкурсным отбором и проведением аттестации сотрудников. Периоды проведения очередной аттестации достаточно длительные. Руководству приходится ожидать три года, чтобы поощрить сотрудника либо применить соответствующие санкции. По результатам аттестации нельзя назначить служащего на вышестоящую должность. Необходимо провести процедуру открытого конкурса. При этом по данной процедуре могут привлекаться любые желающие со стороны, даже при отсутствии необходимого опыта работы, а действующие сотрудники не имеют каких-либо привилегий в этом плане.

По определённым вопросам уже ведётся активная работа в органах власти Российской Федерации.

Государственная гражданская служба в Донецкой Народной Республике, как уже ранее было отмечено, начала формироваться только в

2020 году. Многие вопросы ещё находятся на стадии формирования и внедрения. Но сейчас на данном этапе есть возможность исключить в Республике некоторые проблемные вопросы, которые уже возникли в Российской Федерации в процессе развития государственной гражданской службы.

Один из таких проблемных вопросов – это проведение аттестации, в частности сроки её проведения. Согласно Указу Главы ДНР «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики» [98] и Указу Президента Российской Федерации «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» [99], аттестация сотрудников проводится один раз в три года. В промежутках между проведением очередной аттестации руководителем сотрудника составляется годовой отчёт о профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего, в котором фиксируются показатели деятельности сотрудника за отчётный год. Данные по трём отчётам подкладываются к результатам аттестации служащего, на основании которых аттестационной комиссией принимаются следующие решения:

- а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
- б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;
- в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии получения дополнительного профессионального образования;
- г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.

При этом, как ранее уже указывалось, по результатам проведенной аттестации служащий не может быть назначен на вакантную вышестоящую должность, так как действующими нормативными правовыми актами данная норма не предусмотрена. Сотрудник может быть включён только в кадровый резерв с последующим назначением. Для того чтобы осуществить назначение, государственный орган обязан провести процедуру открытого конкурса, на которую подаются заявления все желающие (с надеждой на то, что их назначат на вакантную должность, но при этом на данную должность будет назначен сотрудник самого государственного органа).

Установленные действующим законодательством сроки проведения аттестации создают определённые проблемы не только в мотивации гражданских служащих, но в работе самих органов власти.

Для поощрения сотрудника, проявившего себя с лучшей стороны в ходе выполнения своих обязанностей, руководитель вынужден ждать значительный период времени до проведения очередной аттестации (в рамках действующего законодательства), что значительно влияет на мотивацию самого служащего.

В случае, когда гражданский служащий негативно проявляет себя в ходе выполнения должностных обязанностей, руководитель вынужден

искать искусственные причины для увольнения сотрудника, либо так же, как и в случае с поощрением, ждать до очередной аттестации, на которой может быть принято решение о его несоответствии.

Закрепление в действующем законодательстве нормы о сокращении сроков проведения очередной аттестации до одного года позволило бы решить все вышеуказанные проблемы и повысило эффективность деятельности государственных гражданских служащих.

С целью оптимизации бюджетных расходов в связи с более частым проведением аттестаций необходимо разработать единый подход для осуществления данной процедуры оценки деятельности гражданского служащего. Этот подход должен включать в себя следующие этапы:

1. Набор тестовых заданий на проверку базовых знаний действующего законодательства. Проверка только базовых знаний позволит значительно сократить время на подготовку служащего, так как постоянно изменяющееся законодательство в сфере государственного управления и организации работы государственной службы не позволяет в короткие сроки охватить все имеющиеся изменения. Кроме того, сокращение сроков подготовки сотрудника к аттестации даст возможность не отвлекать его от выполнения поставленных перед ним задач.

2. Набор тестовых заданий на выявление личностных характеристик аттестуемого, которые позволят определить его личные качества, такие как ответственность, стремление к саморазвитию, дисциплинированность, лидерские качества, стремление к карьерному росту и стрессоустойчивость.

3. Личная беседа с членами аттестационной комиссии для определения его профессиональных компетенций.

Ещё одна проблема, которая требует внимания, это повышение значимости классного чина государственного гражданского служащего.

В настоящее время классный чин в Донецкой Народной Республике ещё не присваивается государственным гражданским служащим, но уже достаточно давно присутствует в государственной службе Российской Федерации. Но значимость такого статуса для гражданского служащего сведена к минимуму в связи с тем, что классный чин больше носит формальный характер. У него нет такого статуса, как звание у аттестованных служащих, которое не только гордо звучит, но и достаточно значимо подкрепляется материально. А это немаловажный фактор в повышении эффективности работы государственного служащего.

При таких условиях каждый гражданский служащий будет стремиться повышать свою квалификацию и профессиональную компетенцию, чтобы обеспечить карьерный рост. И даже если не будет возможности занять более высокую должность, то, как уже ранее предлагалось, при очередной аттестации существует возможность получить более высокий классный чин, что будет определённым стимулирующим фактором для гражданского служащего. Данное решение можно применить не только на территории Российской Федерации, но и в Донецкой Народной Республике.

Выводы. Установлено, что необходимость улучшения эффективности государственной службы является одним из актуальных вопросов в последнее время. Отметим, что на эффективность деятельности гражданских служащих оказывают влияние определённые факторы. Наиболее значимым из них является стимулирование в виде денежного вознаграждения. Следующими не менее важными факторами являются: эффективный контракт; институт наставничества (при работе с вновь поступившими на службу сотрудниками и находящимися на ней); разработка и внедрение единых регламентов; единый подход при приёме на государственную службу; проведение регулярных аттестаций, позволяющих производить ротацию гражданских служащих с целью повышения их квалификации; открытость государственной службы перед общественностью.

Учитывая вышеизложенное, рассмотренные факторы оценки эффективности государственных гражданских служащих окажут влияние на повышение результативности деятельности гражданских служащих на основе применения комплексного подхода и послужат действенной мотивацией повышения качества предоставления государственных услуг гражданскими служащими.

Список использованных источников

1. Граждан В.Д. Государственная служба: соотношение политики и права / В.Д. Граждан // Власть. – 2000. – № 7. – С. 70-76.
2. Денисенко В.И. Оценка эффективности государственного аппарата / В.И. Денисенко, Е.А. Бурмистрова // Вестник Владимирского государственного университета. Серия: Экономические науки. – 2015. – № 1 (3). – С. 69-82.
3. Кабашов С.Ю. Государственная служба Российской Федерации: учебное пособие / С.Ю. Кабашов. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 304 с.
4. Конституция Донецкой Народной Республики: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.] – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
5. Королёва С.В. Оценка эффективности деятельности государственного гражданского служащего / С.В. Королёва // Наука и образование: Хозяйство и экономика; предпринимательство право и управление. – 2013. – № 7. – С. 47-51.
6. Литвинюк А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика: учебное пособие / А.А. Литвинюк. – М.: Юрайт, 2014. – 400 с.
7. Малахова О.В. Основные подходы к оценке эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих / О.В. Малахова, Н.О. Гарбузова // Вестник государственного муниципального управления. – 2014. – № 3. – С. 65-71.

8. О системе государственной службы Российской Федерации: закон Донецкой Народной Республики [одобрен Советом Федерации 14 мая 2003 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/19524/page/1>

9. О системе государственной службы Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 3 апреля 2015 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/>

10. О воинской обязанности и военной службе: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 13 февраля 2015 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-voinskoj-obyazanosti-i-voinskoj-sluzhbe/>

11. О Государственной оперативно-спасательной службе: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 30 апреля 2016 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-operativno-spasatelnoj-sluzhbe/>

12. О государственной гражданской службе: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 15 января 2020 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/>

13. Отчёт по результатам обследования государственных гражданских и муниципальных служащих «Обследование оплаты труда в регионах и опрос государственных гражданских служащих»: Фонд «Институт экономики города», Институт сравнительных исследований трудовых отношений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.urbanecconomics.ru/node/8675>

14. О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.: распоряжение Правительства Российской Федерации № 2190-р от 26 ноября 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/5579/>

15. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики: указ Главы Донецкой Народной Республики № 135 от 06 мая 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N135_06052020.pdf

16. Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: указ Президента Российской Федерации № 601 от 07 мая 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201205070016>

17. Об утверждении положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации № 1296 от 07 октября 2019 г. [Электронный ресурс].

– Режим доступа: [http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102608246-
&intelsearch](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102608246-
&intelsearch)

18. Селезнёва Е.В. Результативность и эффективность как критерии оценки деятельности органов государственного управления и государственных служащих / Е.В. Селезнёва // *Pedagogy & Psychology / Theory and practice*. – 2016. – № 4 (6). – С. 81-84.

19. Синягин Ю.В. Оценка личности: ресурсный и компетентностный подходы / Ю.В. Синягин // *Проблемы педагогики и психологии*. Научное периодическое издание межвузовского консорциума / Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна. – 2014. – Вып. 2. – С. 85-93.

20. Сурманидзе И.Н. Должности и должностные лица государственной гражданской службы / И.Н. Сурманидзе // *Государственная власть и местное самоуправление*. – 2009. – № 5. – С. 4-8.

21. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: монография / Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2002. – 113 с.

УДК 351.82: 351.84

DOI

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ

САЕНКО Б.Е.,

**канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ПОДСУШНАЯ М.В.,

**аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена изучению теоретико-методических основ формирования государственной политики в экономической и социальной сферах. В частности, в работе затронуты определения термина «государственная политика», «сущность социальной и экономической политик», актуальные проблемы и пути их решения в этой области.